

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA METAFORALARNING QO'LLANILISHI**Muxtorova Sevinch Anvar qizi****Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti****Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti****filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247810>**

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf she'riyatida metaforalarning qo'llanilishi, ularning she'riyatda poetik vazifa bajarishi shoir she'rlari asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: metafora, metaforik ma'no, o'xshatish, hosila ma'no, hosil qiluvchi referent, oddiy metafora, personifikatsiya, jonlantirish.

Badiiy asarlarning jonliligi hamda ta'sirchanligi, asosan, unda qo'llanilgan o'xshatishlarga bog'liq. Ana shunday o'xshatishlardan biri metafora hisoblanadi.

Nutqimizda eng ko'p qo'llaniladigan va keng tarqalgan ma'no ko'chish turlaridan metaforadir.

“Metafora (gr. metaphora-ko'chish) nutq mexanizmi, biror leksema denotatining tashqi, zohiriy o'xshashligi asosida boshqa ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi”. [1]

Metaforalarni o'rganish qadimgi davrlardan buyon tilshunoslarning diqqat markazida bo'lgan. Antik davrlarda olamni anglashning alohida usuli va vositasi sifatida ko'rsatish Aristotel (shuningdek, Sitseron) ga tegishli g'oya hisoblanadi. Sitseron ilk marta metafora orqali buyumlar to'g'risidagi ma'lumotni yetkazish mumkinligini payqagan bo'lsa, ushbu atama dastlab Izokratning “Evagorus” asarida qo'llanilgan.

Umuman olganda, metaforik ma'no hosil bo'lishi uchun quyidagilardan biri sabab boladi:

1. Bir so'z boshqa so'zga nisbatan so'zlovchining ifoda maqsadiga mos va muvofiq bo'ladi hamda shuning uchun birinchisi o'rnida ikkinchisi qo'llaniladi;
2. Biror denotatning ifodalovchisi bo'lmaydi va ma'lum bir so'z boshqa denotatni ham ifodalash uchun qo'llaniladi.

Metafora nafaqat tilshunoslikning, balki adabiyotshunoslik va lingvokulturologiya fanlarida ham o'rganiladigan murakkab hodisa sanaladi. Badiiy adabiyotda metaforalarning qo'llanilishi asarni yanada jonlantiradi va uning ta'sirchanligini oshiradi.

Yozuvchi va shoir metaforalardan turli maqsadlarda foydalanadi:

- Ijodiy ifoda: Metafora yozuvchiga o'z fikrlarini oddiy va monoton so'zlar bilan ifodalashdan qochib, ularga yangi, yorqin va ta'sirchan tus berish imkonini beradi.
- Noan'anaviylik va o'ziga xoslik: Metaforalar matnga o'ziga xos uslub va individuallik baxsh etadi. Avvaldan qo'llanib kelingan so'z birikmalaridan farqli ravishda metaforalar o'quvchida qiziqish uyg'otadi va uning e'tiborini o'ziga jalb qiladi.
- Tushunchani chuqurroq ochib berish va tuyg'ularni ifodalash: Murakkab tushunchalarni soddaga va tushunarli qilib ifodalash uchun metafora juda samarali vositadir. Masalan, murakkab his-tuyg'ularni oddiy tabiat hodisalari bilan taqqoslash orqali yozuvchi o'quvchiga ularni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.
- Yangi ma'no yaratish: Metafora orqali yozuvchi yangi va kutilmagan ma'nolarni yaratish imkoniga ega bo'ladi.

Badiiy adabiyotda, shuningdek, she'riyatda ham ko'pgina shoirlar metaforalardan mahorat bilan foydalangan. Ana shunday shoirlardan bir O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf hisoblanadi. Muhammad Yusuf she'rlari o'xshatish va mavzu ko'lamiga juda boy. Shoir qanday mavzuda she'r yozmasin o'ziga xos o'xshatmalar hamda metaforalardan mohirona foydalangan. Uning she'rlaridagi metaforalarni quyidagi turlarga ajratgan holda tahlil qilish mumkin:

Oddiy metaforalar hosila ma'no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining qiyoslanishi, o'xshatilishiga asoslangan ko'rinishidir.[2] Ya'ni, bunda hosila ma'no va hosil qiluvchi referentlarning bir turdagi sirtqi belgisi to'g'ridan to'g'ri o'xshatiladi. Masalan, Muhammad Yusufning "Maslahat" she'ridagi quyidagi parchada yigitlarning mard, jasur ekanligini tasvirlashda yo'lbarsyurak, sheryurak tarixidagi o'xshatishlardan foydalangan:

Bir yigitlar tug'lsinki,
Bir yigitlar,
Elim degan,
Yurtim degan,
Er yigitlar,
Yo'lbarsyurak,
Sirtlonpanja,
Sher yigitlar,
Bir yigitlar tug'lsinki,
Bir yigitlar.

Shuningdek, shoir she'rlarida metaforaning personifikatsiya turini ham uchratishimiz mumkin. Persokifikatsiya metaforaning hosil qiluvchi ma'noning jonli referenti bilan hosila ma'noning jonsiz referenti o'rtasidagi qiyosga, o'xshatishga asoslanadi. [2] Bunda ham so'zning hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlari sirtqi belgi, harakat yoki holat xususiyati vazifasi kabilar bilan o'xshashlik hosil qilaveradi. Biroq bu o'xshashlik, asosan, hosila ma'noni jonlantirish orqali yuzaga keladi.

Masalan,

Osmon yerga engashib
Bukut sog'di kun bo'yi.
Yolg'onchi yor to'yida
Yomg'ir yog'di kun bo'yi.

Aslida, engashmoq va sog'moq fe'llari insonga xos harakat fe'llari hisoblanadi. Bu yerda shoir osmon va bulutni jonlantirib, osmonning yerga engashib bulut sog'ishi natijasida yomg'ir yog'ishini aks ettirgan.

Sarin sabo esa qo'shiqlar aytar,
Maysaga yonboshlab tinglar shudringlar.
Oq shiypon ortidan **mo'ralar quyosh,**
Hey, qizlar, turinglar!

Ushbu parchadan ham shoir sabo, shudring va quyoshni jonlantirib, tonggi manzarani o'ziga xos tarzda tasvirlagan va metaforaning ajoyib namunasini yaratgan.

Qir tomondan poda qaytib kelarkan qator
Kumush sohil bo'ylariga changlar yastanib.
Qishloqning eng chekkasida bahaybat chinor
Ufq tomonga **qarab qo'ydi xavotirlanib.**

Aslida xavotir olmoqda fe'li insonga xos holatlardan biri hisoblanadi. Ushbu parchada shoir chinorni jonlantirish orqali metafora hosil qilgan.

Xayol qanday yaxshi,
Akangga o'xshar .
O'ynatar yelkaga ko'tarib olib.

Bu parvoz so'nggida yig'lashing mumkin
Sog'ingan onangning oldida qolib.

Shoirning "Xayol" nomli she'ridan olingan ushbu parchada xayolning naqadar go'zal ekanligini tasvirlar ekan, uni o'z akasiga o'xshatadi. Go'yo yelkasiga olib o'ynatadi-yu, ajoyib parvoz ettiradi. Bunda insonga xos bo'lgan o'ynatmoq fe'li xayol so'zi bilan birga qo'llanib yangi ma'no hosil qilgan.

Yer aylanar,
Yer aylanar,
Yer yugurib tinmaydi,
Yaktagingning yenglaridan
Ter yugurib tinmaydi,
Qo'ling tegmay bu dunyoda
Bitta giyoh unmaydi,
Tun bilmagan jonim mening,
Bobodehqonim mening.

Yugurmoq so'zi aslida inson xatti-harakatini ifodalovchi harakat fe'li hisoblanadi. Bu yerda yerning yugurib tinmasligi orqali yer aylanishini, ter yugurib tinmasligi orqali esa dehqonning tinim bilmay ishlashini ifodalab kelgan.

Shuningdek, Muhammad Yusuf o'z she'rlarida yig'lamoq fe'lidan metafora hosil qilishda juda ko'p marotaba foydalangan va har birida o'ziga xos yangi ma'no hosil qilgan:

Temirlar yig'ladi, simlar yig'ladi,
Kesaklar kuyladi -sen bir o'ylanmading.
Tugadi davrning barcha muhlati
Bardoshlar tugadi -sen o'zgarmading. ("O'zbekfilm")

Giyoh unmay,
Yer yig'laydi,

Chingiz o'tgan joylarda.
Ko'ksimda bir
She'r yig'laydi,
Chingiz o'tgan joylarda. ("Ey, dil...")

Karnay yig'lar,
Surnay yig'lar.
Qiz yig'lar,
To'lib ketar qishloq qiy-chuvga,
To'y boshlanar...

Toshlar tilga kirsa, ishongum,
Tramvaylar yum-yum yig'lasa,
Ammo sening sevib qolishing..
Aldab nima qilasan?

Yo'lchalarda yo'lga egilar,
Suvlar tinib qolar sukutda.
Saidani so'rab **behilar**
Yig'lab yotar yer bilan bitta. ("Said Ahmad ")

Yo'ldoshni quchoqlab **yig'laydi osmon,**
Kemalar poyida titraydi ummon.
Erta yer yuzida kim qolgay omon,
Yigirmanchi asr, bu qanday gap axir? ("Yigirmanchi asr")

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, metaforalar nafaqat tilshunoslikning muhim elementlaridan biri sanaladi, balki she'riyatda ham o'ziga xos poetik vazifa bajarib, she'rni jonlantirishga, uning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Muhammad Yusuf o'z she'rlarida o'ziga xos o'xshatishlardan mohirona foydalangan. Xususan, tabiat unsurlari orqali o'zgacha ramziy obrazlar yaratib, har bir she'rning badiiy-estetik ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan. She'riyatda bu kabi vositalardan foydalanish orqali yozuvchi o'quvchini o'z olamiga olib kiradi, uni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -T., Fan va texnologiya, 2010.
2. Mirtojdiyev M. O'zbek tili semasiologiyasi. -T.: Mumtoz so'z, 2010.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -T., Universitet, 2006.
4. Muhammad Yusuf. Quyoshga qarab oqqan suv. -T: Nurafshon business, 2023.